

ҚАРШИ ШАҲАР МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШ ТАДБИРЛАРИ

Мўминова Г.Э.

*т.ф.д., профессор,
Қарши давлат университети*

Эштемиров Ж.С.

*т.ф.ф.д. (PhD), доцент,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси
Қарши ҳудудий филиали директори*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162545>

Мустақилликнинг йилларида Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарларида буюк давлат ва жамоат арбоблари, улуғ алломалар, қадимий шаҳарлар юбилейлари билан ҳаммаган равишда тарихий-меъморий обидаларни таъмирлаш, қайта тиклаш соҳасида ҳам улкан ишлар амалга оширилди. 2001 йили тарихий ва маданий ёдгорликлар Ўзбекистон Республикасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни билан ҳуқуқий муҳофазага олинган. Қолаверса, бир қатор ҳуқуқий ҳужжатлар ҳам қабул қилинмоқдаки, улар обидаларнинг тикланишига, қайта чирой очишига сабаб бўлди.

Ўзбекистон тарихий-маданий мерос бўйича халқаро қонунлар, конвенцияларни ўрганиш ва қабул қилишга алоҳида эътибор қаратди. Ҳозирги кунда Ўзбекистон бўйича тўртта маданий-тарихий объект – Хива шаҳридаги Ичан қалъа 1991 йилда, Бухоро шаҳрининг тарихий маркази 1993 йилда, Шаҳрисабз шаҳридаги Амир Темур ва темурийлар даври меъморий ёдгорликлари 2000 йилда, Самарқанд шаҳрининг тарихий ёдгорликлари 2001 йилда ЮНЕСКОнинг “Бутунжаҳон тарихий-маданий мероси” рўйхатига киритилди.

Ўзбекистондаги яна бир қадимий шаҳарлардан бири Қарши шаҳри бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 29 сентябрдаги “Қарши шаҳрининг 2700 йиллигини нишонлашга тайёргарлик кўриш тўғрисида”ги қарори Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 26 июндаги “Қарши шаҳрининг 2700 нишонлашга доир кўшимча чоратадбирлари тўғрисида”ги қароридан кейин шаҳарда кенг кўламда ободончилик ишлари олиб борилди. Қарши шаҳри юбилейи муносабати билан шаҳар меъморий қиёфаси тубдан ўзгарди. 2006 йил 27 октябрда Қарши

шаҳрининг юбилей тантаналари бўлиб ўтди [1]. Бу тадбирлар ЮНЕСКО томонидан қўллаб-қувватланди.

Шаҳар меъморий қиёфасини ўзгартиришга доир тайёрланган лойиҳаларда тарихий обидалар билан янги биноларнинг меъморий уйғунлигини таъминлашга алоҳида эътибор берилди. Шаҳарда маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий ишлаб чиқариш Бош бошқармаси, вилоят, шаҳар инспекцияси, Қарши обидаларни илмий таъмирлаш ва ишлаб чиқариш МЧЖ корхоналари обидалар пештоқларида битилган бадиий безак ва ёзувларни қайта тиклаш бўйича қатор ишларни бажарди. Шаҳарнинг Қўрғонча маҳалласи худудида жойлашган масжид (“Хонақо” жоме масжиди деб аталади) Бухоро амири Абдулаҳадхон томонидан XIX аср охирида бунёд этилган. Бино қурилганига юз йилдан ошган бўлса-да, ҳалигача ўз ҳолича сақланиб қолган. Обида чўпқарилик услубида бунёд этилган, ташқи айвон, номоз ўқиладиган жой, хонанинг шифт ёғочларига ислимий услубда тасвир безаклари ишланган. Меъмор уста масжиднинг тағ ҳимоя қисмига алоҳида эътибор берган. Баланд равоқда қурилган ёғоч тўсинлар бинога зах ўтказмайди. Соҳибқирон Амир Темурнинг 660 йиллиги муносабати билан Қўрғонча масжиди қайта таъмирланади [2]. Шунингдек, Шаҳарда юбилей муносабати билан Одина, Кўкгумбаз, Хўжа Абдулазиз, Қиличбой, Бекмир, Шарафбой масжид ва мадрасалари, қадимги сардобалар қайта тикланди, кўхна кўприклар таъмирланди. Ёзма манбаларга кўра биргина мустаҳкам қалъа девори билан ўралган Қарши шаҳри ва унинг атрофида 100 дан ортиқ масжид, 49 та мадраса, ҳар бир маданий мерос объектида сардоба, карвонсаройлар, ҳаммомлар, кўприклар мавжуд бўлиб, уларнинг сони 2000 дан ошди [3].

Қарши шаҳридаги Кўк гумбаз Жума масжиди (XVI аср) ўз маҳобати билан ажралиб туради [4]. Совет даврида Кўк гумбаз масжиди кичик сахли торгина намозгоҳга айланиб қолган эди. Кўк гумбаз масжиди бир неча маротаба таъмирланди. Кўк гумбаз жоме масжиди таъмири учун давлат томонидан 2 млрд. 900 млн. сўм ажратилди. 1996 йили Кўк гумбазда таъмирлаш ишлари олиб борилиб, бу ерда дарвозахона ва қўшимча бинолар қурилди. Эътиборли жиҳати шундаки, масжиднинг қадимий қисми унинг асл кўриниши қадимда қандай бўлган бўлса, имкон қадар шундайлигича таъмирланди, қўшимча бинолар қуришда эса миллийлик билан уйғунлашган замонавий услуб қўлланди [5]. Шаҳар юбилейига тайёргарлик муносабати билан ёдгорлик тўла тикланди, ҳовли теварагида 36 ўймақори устунли айвон ва арк меҳробли пештоқ қад кўтарди. Масжид майдони тўлиқ очилиб,

ободонлаштирилди, миллий услубдаги жуда катта айвон қурилди, намоз амалларини бажариш учун зарур бўлган барча шароит яратилди [6].

Қарши шаҳрида Одина масжидида ҳам жиддий таъмир ишлари олиб борилди. Совет ҳокимияти йилларида бу меъморий обидадан турли мақсадларда фойдаланилди. 1938 йилдан масжид атрофи қалин 6 метр 20 см. деворлар билан ўралиб, қамоқхонага айлантирилди. Қарши шаҳрининг эски шаҳар мавзесида жойлашган бу бинони аҳоли “Тоштурма” деб атаб, унда Ўзбекистон Республикаси ички ишлар министрлигига қаршли УЯ-64/Из-5 изолятори жойлаштирилди [7].

Қарши шаҳар прокуратураси терговчиси, адлия катта маслаҳатчиси С.Каттабоев ўзининг кучли қизиқиши туфайли Одина масжиди тарихини ўрганишга ҳаракат қилди. У ўз изланишлари давомида давлат архиви ҳужжатларидан ушбу меъморий обиданинг совет даври тарихи ҳақида қимматли маълумотларни тўплайди. Одина масжидининг қамоқхонага айлантирилиши ҳужжатларини ўрганди. Бино ҳужжатида муқовасига “ЎзР Бухоро вилоят НКВДсининг турмалар бўлими” деб қайд этилган. Бино паспорти ЎзР НКВДнинг турмалар бўлими бошлиғи давлат хавфсизлиги кичик лейтенанти Кирилов ва НКВДнинг режим ва қўриқлаш бўйича оператив бўлими катта инспектори давлат хавфсизлиги кичик лейтенанти Винер томонидан тузилди. Паспортда турма раҳбариятининг 10 кишидан иборат рўйхати илова қилиниб, улар орасида бирорта маҳаллий миллат вакили йўқ эди. Ҳужжатларга қараганда, ушбу турма 1939 йилда ҳам фаолият кўрсатган. Чунки ҳисоботларда 1939 ва 1940 йилларга оид маълумотлар келтирилган. Жумладан, ушбу жойдан 1939-1940 йилларда 3 нафар маҳбус қочганлиги, улардан 2 нафари хўжалик ишларида фойдаланилаётганда, 1 таси эса соқчи кузатуви остидан қочиб кетган. Бу турма 600 кишига мўлжалланган бўлиб, темир йўлдан 7 км, Қарши шаҳар НКВДсидан 1 км. узоқликда жойлашган [8].

Масжиднинг асрий эшиклари қўпорилиб, темирдан эшик қўйилган. Аммо ён томонида кичик бир эшик сақланиб, унинг икки томонига ғишт терилиб, ёпиб ташланган. Таъмир жараёнида усталар томонидан эшик очиб ўрганилганда унинг қалинлиги 10 см бўлиб, икки табақали, тут дарахтидан ясалганлиги маълум бўлди. 2013 йилда Одина масжидининг томи ва гумбази қайта таъмирланиб, 148,0 млн. сўм ҳажмида таъмирлаш-тиклаш ишлари бажарилди. 2014 йилда ташқи ва ички тарзлари (фасад) таъмирлаб тикланди [9].

2013 йилда шаҳардаги Бекмир мадрасасининг томи ва ҳовлиси таъмирланди. Шу йили Қарши шаҳридаги “Қалъа дарвозаси” қолдиқларини консервациялаш ишлари бажарилди. Шунингдек, шаҳардаги ўрта аср

хаммомини таъмирлаш-тиклаш лойиҳа – смета хужжатлари тайёрланиб, таъмирлаш ишлари олиб борилди [10].

Қарши шаҳридаги Шарофбой мадрасаси ҳам мустақиллик йилларида қайтадан таъмирланди. Узоқ ўтмишнинг маданий ёдгорлиги бўлган бу мадраса ҳозиргача қониқарли ҳолатда сақланган. Ўтган йиллар ва кўпдан кўп таъмирлашлар туфайли обиданинг биров тархи ўзгартирилган, жумладан, дастлабки қурилган шинакларнинг ўрни беркитилиб, деворнинг янги жойларидан ўйилган. Мадрасанинг ташқи кўриниши ва тархдаги бу ўзгаришларга қарамасдан, унинг асосий меъморий услуби бузилмаган. Шунингдек, гумбазлари яхши сақланган.

Шарофбой мадрасаси биносига советлар ҳокимияти даврида дастлаб маданият уйи, сўнг клуб, ҳатто тери-таносил касалликлари диспансери жойлаштирилди. Мадраса мустақиллик йилларида Чақар маҳалласининг ҳомийлигида бўлиб, жиддий таъмирлаш ишлари олиб борилди [11].

2006 йилда Абдулазизхон мадрасаси Қарши шаҳрининг 2700 йиллиги муносабати билан таъмирланди. Бу тарихий маскан ҳам емирилиш ҳолига тушиб қолган эди. Бу обида режага асосан таъмирланиб, давлатимиз томонидан етарли маблағ ажратилди.

Қиличбой мадрасаси Қарши шаҳри ва унинг атрофидаги 1920 йилларгача мавжуд бўлган 49 та мадрасанинг энг мўъжази, энг кенжаси ҳисобланади. Бу обида 1925 йилда Советлар даврида ГУПВнинг махфий идорасига айлантирилган [12]. 1954 йилда бино шаҳар маиший хизмат хўжалиги ихтиёрида бўлиб, ҳовлиси одамларга уй-жой учун бўлиб берилди. Мустақилликкача бу обиданинг дарвозасигача олиб кетилган, ярим вайрона ҳолига келиб қолади. Қиличбой мадрасаси 1996 йилда тўлиқ таъмирланди.

2001 йилнинг 30 июнидан эътиборан вилоят ҳокимининг қарори ва фармойиши билан мадраса биноси Халқаро “Олтин мерос” хайрия жамғармаси Қашқадарё вилоят бўлимига офис сифатида фойдаланиш учун берилди. Бу жойда жамғарманинг меросга дахлдор музей, миллий чолғулар таъмирлаш устахонаси, ижодкорларнинг “Ҳайрат” тўғараги, 5000 га яқин китоб фондига эга маърифатхонаси ва жамғармага тегишли кабинетлар фаолияти йўлга қўйилди [13].

Марказий Регистоннинг Хиёбон дарвозасига бориладиган кўчанинг бошланишида жойлашган Бекмуродбой (Бекмир қозоқ ҳам деб юритилади) мадрасаси мустақилликкача “Радио уйи”, “Кўзи ожизлар” кутубхонаси сифатида фаолият юритди. Мазкур мадраса биноси ҳам мустақилликдан сўнг 2 маротаба тўлиқ таъмирланиб, атрофи ободонлаштирилди [14].

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов 2015 йили 30 июнда Қарши шаҳрида бўлиб, Қашқадарё дарёсидаги кўприк устида тўхтади ва кўприк атрофини ободонлаштириш, аҳоли дам оладиган хушманзара жойга айлантиришни таклиф этди. Бу кўприкка Амир Темури номи берилиб, замонавий талаблар асосида қайтадан таъмирланди. Тош кўприк муҳандислик жиҳатидан бизнинг кунларгача сақланиб қолган фуқаро иншоотларидан бири ҳисобланади.

Қашқадарё дарёсида учта тўғон барпо этилди. Биринчи ва иккинчи тўғон сувни филтрлаш вазифасини бажарса, учинчи тўғон хиёбон ёнида сув сатҳининг бир метрда бўлишини таъминлайди. Қирғоқ бўйидаги эски бинолар ўрнига гўзал хиёбон бунёд этилди. Дарё соҳили бўйлаб кемалар тўхтайдиган тўртта жой қурилиб, ёритиш устунлари ўрнатилди. 51 та катамаран, 2 та туристик катер ва 4 та аттракцион қўйилди. Дарё қирғоғи бўйлаб 14 коттеж, 4 кафе-бар, болалар майдончалари, 4 та сунъий қопламали спорт майдончаси бунёд этилди. 4 километр ичимлик суви, 4,2 километр канализация, 29,3 километр электр тармоғи тортилди. 144,8 минг квадрат метр майдонни суғоришга мўлжалланган ускуналар ўрнатилиб, хиёбон кўкаламзорлаштирилди [5].

Хуллас, мустақиллик йилларида Қарши шаҳрида ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳада амалга оширилган ислохотлар ўзининг ижобий самарасини кўрсатди. Шаҳарда турли йўналишдаги саноат корхоналари ташкил этилиб, уларнинг кўпчилигига хорижий инвестициялар жалб этилди. Шаҳар аҳолисини замонавий турар-жойлар билан таъминлаш, коммунал хизматни яхшилаш тадбирлари ўзликсиз олиб борилди. Натижада шаҳар аҳолисини тоза ичимлик суви билан таъминлаш кўрсаткичларининг ортишига эришилди. Шаҳарда катта бунёдкорлик ишлари олиб борилиши натижасида унинг меъморий қиёфаси тубдан янгиланди. Тарихий ёдгорликлар қайта таъмирланди.

Адабиётлар:

1. Қашқадарё, 2006 йил 27 октябрь.
2. Пўлатов С. Қўрғонча масжиди // Қашқадарё, 2005 йил 20 май.
3. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиш ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.
4. Қарши. – Тошкент: Маънавият, 2006. – 67-78 б.
5. Ҳакимов К. Қаршининг қўш гавҳари // Қашқадарё, 2006 йил 27 октябрь.
6. Райҳонов И. Қўкғумбаз масжиди тарихи. – Т.: 2007. –13-16 б.

7. Каттабоев С. Одина масжиди қисмати // Қашқадарё, 2005 йил 16 сентябрь.

8. Катабоев С. Одина масжиди қисмати // Қашқадарё 2005 йил 16 сентябрь.

9. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиш ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.

10. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиш ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.

11. Насриддинов Қ. Шарофбой мадрасаси // Қашқадарё 2005 йил ноябрь.

12. Қашқадарё вилояти давлат архиви, 129-фонд. 1-рўйхат, 22-иш, 2-варақ.

13. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиш ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.

14. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиши ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.

15. Vatandosh. uz /news/2016/16/32207/ Тарихий кўприкнинг замонавий қиёфаси.